

ОИЛАДА ТАРБИЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Имомқулова Фотима

Жиззах педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6034172>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Тарбия, оила, соғлом, никоҳ, фарзанд, дўстлик, маънавият, оқибат, хусусият.

ANNOTATSIYA

мақолада маънавий соғлом оила, фарзанд тарбиясида муҳит ва ота-онанинг роли, оила мустақамлиги, тарбиянинг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган.

Тарбия мукамал бўлиши учун эса бу масалада бўшлиқ пайдо бўлишига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди”, – дея таъкидлади Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев. Оилада сингдирилган тарбия ватанга муҳаббат, меҳр–оқибат, ўзаро ҳурмат каби юксак инсоний фазилатларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Бола тарбиялаш ишида энг муҳим шароит оиланинг мустақам, маънавий соғлом асосга қурилганлиги, айниқса, ота-онанинг ўзи тарбияланган, улар ўртасида тотувлик, аҳиллик, чин дўстлик барқарор бўлиши, болаларни келажак ҳаётга тайёрлаш, уларнинг кундалик эътиқод тарзида масъулиятли эканлигини тушунишлари керак.

Никоҳ ва оила муносабатлари ижтимоий фанларнинг турли соҳалари: социология, фалсафа, педагогика, ҳуқуқшунослик, тиббиёт, сиёсатшунослик ва психологиянинг ўрганиш объекти ҳисобланади. Бу бежиз эмас, чунки оила давлатдан кўра анча илгари ташкил топган,

инсонларнинг ижтимоий бирлашмасининг энг қадимги шаклларида бири бўлганлиги тарихдан маълум. Никоҳ-оила муаммоларини илмий тадқиқ этиш борасида ўзига хос анъаналар шаклланган. Жумладан, ўрганилаётган масалага оид илмий атамалар, тушунчалар таҳлил қилинган. Турли ўрганиш предметлари мавжуд: замонавий оила тушунчаси, никоҳ ва оилавий муносабатлар тушунчаси ва миллий қадриятлар алоҳида ўрганилган. Психологларнинг ишларида никоҳ-оила муносабатларни ўрганиш XX аср бошларида жадал йўлга қўйилганлиги қайд этилади. Ижтимоийлаштиришнинг асосий институти сифатида оила тарихи турли хил тадқиқотларда очиб берилган. Ушбу тадқиқотларда қуйидаги соҳалар таъкидланган ва тавсифланган: оиладаги ва никоҳдаги тарихий ўзгаришлар; оилани ижтимоий тизим сифатида ўрганишнинг ижтимоий-психологик жиҳати. Маълумки, ёш

авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшаётган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамот масаласига айланиб бормоқда, “Тарбия қанча мукамал бўлса, халқ шунча бахтли яшайди”, дейди донишмандлар.

Агар оила маъносиз ҳаёт кечирса, фақат шахсий ҳузур-ҳаловат билан машғул бўлса, оилада раҳмсизлик ва худбинлик ҳукм сураётган бўлса, буларнинг ҳаммаси боланинг маънавий қиёфасига салбий таъсир этмасдан қолмайди, албатта. Шунинг учун ота-оналар учун оила тарбияси, аввало, ўз-ўзини тарбиялашдан иборат бўлмоғи керак. Ота-оналарнинг юксак ижтимоий онги болаларда ҳам шунга мос онг таркиб топишига ёрдам беради.

Ота-она олдидаги масъулиятнинг нақадар муҳимлиги шундан иборатки, улар боланинг ҳар бир қадамини, ҳар бир хатти-ҳаракатини зимдан кузатиб борадилар. Ҳар бир ота-она ўз фарзандини севади. Ҳеч ким улардан ёмон ва бахтсиз инсонлар етишиб чиқишини истамайди. Фарзандининг ҳар бир ютуғи ота-онанинг юрагини тоғдек кўтаради, фахр ва ғурур туйғуларини вужудга келтиради. Лекин ота-онанинг мақсад ва ниятини фарзандлар қандай тушунадилар, бу мақсадларни амалга ошириш учун улар қандай йўл ва воситалардан фойдаланадилар, булар ниҳоятда муҳим масалалардир.

Ота-онанинг жамиятда тутган ўрни, нуфузи фарзанд тарбиясида катта аҳамиятга эга. Бу нарса мансаб билан белгиланмайди. Энг яхши обрў ва эътибор ҳалол меҳнатдир. Ҳалол меҳнат билан жамиятда орттирилган обрў оилада фарзанд тарбиясига ижобий

таъсир қилади. Фарзанд ҳам ота-оналаридек бўлишга интилади.

Ота-оналар ўз болаларидан қандай кишилар тарбиялаб етиштиришларини, унда қандай фазилатлар ҳосил қилишларини аниқ тасаввур қилишлари керак. Болани тўғри тарбиялаш учун уни яхши билиш ва тушуниш керак, бунинг учун эса педагогик билимлар зарур бўлади. Улар ота-оналарнинг бола хулқини тўғри таҳлил қилишга, унинг тарбияси учун тўғри йўлни танлашга ёрдам беради.

Оиланинг турмуш маданияти, оила аъзоларининг бир-бирига ҳурматли муносабати ва бутун оилавий ҳаётни тўғри ташкил этишни ўз ичига олади. Бундай оилада тарбияланаётган болалар секин-аста катталарнинг ҳаёт тажрибаларини эгаллаб борадилар. Бола билан дилдан суҳбатлашиш болани ота-оналарга яқинлаштиради, улар ўртасида меҳр-оқибат кучаяди. Оилада кун тартибига риоя килинмаса, уйдаги юмушлар оила аъзолари ўртасида тўғри тақсимланмаса, оилада аёлга нисбатан нотўғри муносабатда бўлинса, ичкиликбозлик ва бошқа иллатлар ҳукм сурса, бундай оилада ўсган бола юқори таъсирчанлиги, ҳаётий тажрибаси кам бўлганлиги сабабли воқеаларни ўзи мустақил баҳолай олмайди, шунинг учун натижасида у индамас, жаҳлдор, кўпол ва паришонхотир бўлиб қолади.

Боланинг тарбиясига оиладаги ташқи шарт-шароит: уйнинг жиҳозланиши, гигиеник, умумий маданият ва эстетик дидга жавоб бериш учун ҳар бир оилада зарур шарт-шароит, боланинг ўйнаши ва шуғулланиши учун жой бўлиши керак. Болалар уйда саранжом-сарийшта

бўлишлари, уй жиҳозлари ва ўз анжомларини эҳтиёт қилишлари зарур.

Инсоннинг қандай киши бўлиб етишиши кўп жиҳатдан оиладаги тарбияга, ота-онанинг масъулиятига бола тарбиясининг умумий қонуниятларини яхши билиб, ҳаётда уларга қанчалик амал қилишига ҳам боғлиқ. Ота-оналар ўз болаларининг тарбияси учун жамият олдида жавобгардирлар. Ота-оналар ўз болаларининг асосий тарбиячилари ҳисобланадилар. Шунинг учун улар фарзандларини ўз халқининг энг яхши урф-одатлари ва оилавий анъаналари руҳида олижаноб фазилатли, билимдон, маданиятли шахс қилиб тарбиялашлари керак.

Оилавий тарбиянинг ўзига хос хусусиятлари ва таъсир қилиш омиллари мавжуд. Буларни ҳисобга олмасдан туриб, бола тарбиясини оилада яхши йўлга қўйиш мумкин эмас. Бунинг учун, энг аввало, ота-оналарнинг ўзлари тарбияланган бўлишлари лозим.

Ота-оналарнинг бутун ҳаёти, уларнинг фуқаролик қиёфаси, маънавий дунёси бола тарбиясининг негизини ташкил этади. Зотан, ота-она болалари учун азиз ва муқаддас кишилардир. Шу сабабли уларга тақлид қиладилар, уларга ўхшашга интиладилар.

Тартиб ва интизом бўлган жойдагина қонун-қоида амал қилади. Тартиб бўлмаган жойда иш ҳам юрмайди, ривожланиш ҳам бўлмайди. Оилада тинчлик- хотиржамликнинг бўлиши, оила аъзолари орасида меҳр-оқибатнинг мавжудлиги, ота-она ва фарзандларнинг ўзаро самимий муносабатлари бу кичкина жамият деб номланган оиланинг ички-тартиб қоидалари ҳисобланади. Бизнинг

оиламиз катта оролдаги танҳо оила эмас, балки ака-укаларимиз, опасингилларимиз, амаки-тоғаларимиз, амма-холаларимиз, биз билан яқин борди- келдиси бўлган дўсту ёр, кўни-қўшнилари оилалари орасида эканини эсимиздан чиқармайлик.

Янги ишга кирган ходимга ҳам аввал бошида керакли шарт-шароитини яратиб бериб, ички тартиб-қоидалар билан таништириб, ундан кейин иш талаб қилинади. Оилада ҳам худди шундай бўлиши керак эмасми? Оиламизда тартиб ўрнатганмиз, болаларим айтганларимни қилади, тўғри йўлда олиб кетяпман деймиз-у, жойи келганда, фарзандларимизнинг қилиб қўйган ишларини кўриб ёқамизни ушлаб қоламиз. Йўқ, бу менинг фарзандим эмас, бу унинг иши эмас, буни бошқа биров қилган, уни мажбурлаган..... Кошки бу важларнинг энди фойдаси бўлса?

Ота-онага хизмат қилиб, уларнинг розилиklarини олиш бутун бир бошли оила, қариндош-уруғ, ҳатто кўни-қўшни, ёру дўстлар жамоасини ўз ичига оладиган комплекс хизматлар мажмуаси десак, муболаға бўлмайди. Чунки оят ва ҳадислардан шу нарса маълум бўлмоқдаки, бу борадаги илк қадам оилада бевосита ота-онадан бошланса-да, у бориб-бориб ака-укалар, амаки-тоғалар, ота-онанинг ёру дўстларига бўлган муносабатларни ҳам ўз ичига олмоқда.

Икки ё уч ёки ундан кўп фарзандли оилаларда, кейинчалик уларнинг ҳар бири оила қуриб болачақали бўлгандан кейинги бир бутун катта оилани кўз олдингизга келтиринг. Бу кичкина жамият гарчи ҳаммаси бир ота ва онадан кўпайган бўлса-да, турли характердаги ҳар хил салоҳиятдаги

катта-ю кичикодамларни ўз қарамоғига олади. Мана шу кичкина кишилик жамиятида ҳеч кимнинг кўнглини оғритмасдан, имкон қадар ҳамма билан яхши муносабат ўрнатган ҳолда ота-онанинг хизматини қилиб, розиликларини топиш лозим бўлади. Камчилик ва хатолар ҳаммада ҳам бўлади. Айниқса, бу болаларда кўп учрайди. Зотан инсон қусурлардан холи эмас.

Оила аъзолари орасидаги, айниқса ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муомаланинг яхши бўлишлиги, энг аввало, уларнинг баъзи қусур ва камчиликларига кўз юмишликка боғлиқдир.

Агар оила аъзолари ҳисобланган фарзандларнинг бирортасида ёмонроқ одати бўлса, буни унга чиройли қилиб, юмшоқлик билан тушунтириш лозим. Бу чиройли сўзни мисоллар ёки ибратли ҳикоялар билан тушунтирилса, янада яхши бўлади. Бу жараёндаги, яъни оила аъзоларига тарбия беришдаги энг муҳим жиҳат, сўздан бошқа ортиқча ҳаракатларга эҳтиёж қолдирмасликдан иборатдир. Демак, айтилиши билан хато ва камчиликлар бартараф этиладиган бўлса, ортиқча гап-сўзларга ўрин қолмайди ва бу тарбиянинг яхши таъсиридан дарак беради.

Ота-она томонидан буюрилган ишлар фарзанд томонидан қаршилик билан қабул қилинса, ижроси кечиктирилса ёки бажарилмайдиган бўлса, бундай буйруқларни бергандан кўра бермаслик маъқул, дейилган тарбия китобларимизда. Чунки айнан мана шу зарурат болани ота-онанинг амрига исён қилиб, Аллоҳнинг азобига гирифтор бўлиб қолмаслиги учун ҳам керакдир. Зеро ҳадиси шарифда: “Фарзандининг итоатига ёрдам берган

отага, Аллоҳ раҳмат қилади”, деб марҳамат қилинган (Саҳовий, “Мақосидул-Ҳасана”, 516). Бу ҳадиси шарифда фарзанди қарши чиқиб осий бўлиб қолишига сабаб бўладиган буйруқни бермаган ота назарда тутилган. Бу аслида ҳар бир ота-она учун энг муҳим ва керак бўладиган кўрсатма ҳисобланади. Чунки бола то ақлини таниб, оқ-қорани ажратиб, савобу гуноҳ нималигини яхши билиб олгунича қанчадан- қанча қовун пишиғи ўтиши лозим бўлади. Ҳатто бола катта бўлиб, ҳаётда ўз ўрнини топиб кетганда ҳам ота-она айнан шу масалада жуда эҳтиёткор бўлса, фақат яхши бўлади.

Тарбия китобларимизда устознинг даражаси отаникидек улуғлиги айтиб ўтилади. Бу бежизга эмас. Чунки устоз инсоннинг маънавий тарбияси билан шуғулланиб, уни комил инсон бўлиб етишига асосий эътиборини қаратади. Шунинг учун ҳам уларнинг таълим-тарбия бериш усулларида, аввало, устознинг ўзи чиройли одоб эгаси бўлишлиги, кейин оғир-вазминлик, сабр- тоқатлик, чидамлилиқ каби қобилиятларга эга бўлиш энг биринчи талаблардан ҳисобланган. Ислом оламининг буюк шайхлари ҳаёти ҳақидаги тарихий манбаларда ёзилишича, илм даргоҳларида таълим олаётган айрим шогирдларда кузатилган камчилик ёки нуқсонни талабага айтиш учун устози йиллаб, ҳатто, айримлари қирқ йил кутганлари баён этилган. Бу нима дегани? Инсон хато ва камчиликдан холи бўлмаганидек, шу нуқсонларини бирданига қабул қилиб, уни бартараф этишга ҳам лойиқ эмас дегани. Инсонга ўз хатосини то ўзи ақл- идроки билан тушуниб етиши учун унга йиллар керак

бўлади. Баъзида эса шу камчилигини унга айтиш учун зарур ва қулай фурсатни топиш учун ҳам ота- оналарга кунлар, балки ойлар керак бўлар. Шунинг учун фарзанд тарбиясида, айниқса, ота-оналарнинг уларга нисбатан муносабатларида тарбиянинг мана шунга ўхшаш нозик жиҳатларини эсларидан чиқармасликлари айтиш мумкинлиги, етти ёшдан ўн тўрт ёшгача ота-онанинг хизматчиси экани, кейин эса ё душманингиз ёки дўстингиз бўлади, деб айтилган.

Ўқиган-билганларимиздан шу нарса маълум бўлмоқдаки, бирорта кишига, шу жумладан, ўз фарзандига ҳам бир нарсани ўргатишда тарбияни шуни қилгин, буни бажармагин каби кескин буйруқ ва мажбурлаш тарзида бермаслик керак экан. Ҳар қандай тарбия жараёнида чиройли ўрнак кўрсатиш энг яхши натижа бериши тажрибалардан билинмоқда.

Шундан келиб чиқиб, ота- оналар ҳам яхши ва хайрли ишларни фақат тушунтиравермасдан, насихатларини амалда ўзлари бажариб кўрсатиб турсалар, яхши ўрнак бўлади.

«Энг катта бахт, мен буни минг марта қайтаришдан чарчамайман, оиламиз тинч бўлсин! Оила кичик ватан, оила тинч бўлса, бахтли бўлса, ватан тинч бўлади. Ўша бахтли кунларни, ватанимизнинг, ёшларимизнинг камолини ҳозир ният қилаётганимиз каби кўриш ҳаммамизга насиб этсин!», - дея таъкидлаган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев. Умуман олганда, оила тарбия масканидир. Шундай экан, тарбия оиладан бошланади. Ўзбек оиласининг маънавияти ўзбекнинг миллий ғуруридир.

Хикмат. Абу Лайс Самарқандийнинг “Танбеҳул ғофилийн” асарида аллома Фузайл ибн Иёз раҳматуллоҳи алайҳнинг қуйидаги хулосалари ифода этилган: “Шу ишларни қилган одам мутлақо мурувват ва фазилат соҳиби бўлади: ота- онасига яхшилик қиладиган, қариндошларини зиёрат этадиган, дин биродарларига илтифот ва ҳурмат кўрсатадиган, аҳли аёли, болалари ва хизматчиси билан яхши муомалада бўлиб, ҳаёт кечирадиган, динини муҳофаза қиладиган, молини шариат буюрган тарзда ҳалол сақлаб, ортиғини эҳсон қиладиган, тилини тийган, кўзлари уйига, ибодатга қаратилган тарзда ҳаёт кечирадиган, беҳуда ишлар ва кераксиз одамлардан узоқда юрган.” Тарбия китобларимизда болалар етти ёшгача оиланинг райҳонлари экани, уларни маънавият қилиб ҳидлаш

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш. Оила ва бахт ҳақида. <https://www.gazeta.uz/uz/2018/07/25>
2. Абдурауф Фитрат. Оила. -Т.: Маънавият, 2000. 112 -б.
3. Арапбаева Д.К, Арапбаева В.К., Шарқ мутафаккирларининг оила ватарбия ҳақидаги қарашлари. “Оила ва мактаб” Журнали. 2015. 69-б